

Trabalho, Capital e Desigualdades Regionais: uma análise comparativa das indústrias têxteis em São Paulo e Maranhão (1870 - 1930)¹

*Perla Daniele Costa Carreiro²
Luiz Eduardo Simões de Souza³*

Resumo

Este artigo propõe uma análise comparativa da evolução das indústrias têxteis em São Paulo e Maranhão entre 1870 e 1930, com foco nas dinâmicas de trabalho, organização de capital e as implicações das desigualdades regionais e na industrialização do Brasil. Utilizando uma abordagem de história econômica comparada, o estudo fundamenta-se nas pesquisas de Maria Alice Rosa Ribeiro sobre as condições de trabalho nas fábricas paulistas e em uma análise empírica e documental sobre o desenvolvimento da indústria têxtil no Maranhão. Em São Paulo, a indústria experimentou uma modernização acelerada, com a adoção de tecnologias inovadoras, a centralização do capital e a construção de um mercado oligopolista. O trabalho foi marcado por longas jornadas e severo controle social, mas também por inovações que impulsionaram a competitividade e a expansão. Em contraste, no Maranhão, a falta de modernização tecnológica, a estrutura familiar das fábricas e os baixos níveis de investimento dificultaram o crescimento sustentável da indústria. Apesar de também ser caracterizada por uma estrutura oligopolista, a indústria maranhense não conseguiu se adaptar às novas demandas do mercado. A comparação entre os dois estados revela como as desigualdades regionais influenciaram de maneira distinta os processos de industrialização no Brasil, destacando a importância das políticas públicas, da inovação tecnológica e da organização do trabalho no desenvolvimento das indústrias locais.

Palavras-chave: História econômica comparada, indústria têxtil, desigualdade regional, São Paulo, Maranhão.

Abstract

This article presents a comparative analysis of the development of the textile industries in São Paulo and Maranhão between 1870 and 1930, focusing on labor dynamics, capital organization, and the implications of regional inequalities on Brazil's industrialization process. Using a comparative economic history approach, the study draws on Maria Alice Rosa Ribeiro's research on working conditions in São Paulo's textile factories and empirical and documentary analysis of Maranhão's textile industry. São Paulo's industry underwent accelerated modernization, marked by the adoption of innovative technologies, capital centralization, and the establishment of an oligopolistic market. Work was characterized by long hours and strict social control, but also by innovations that enhanced competitiveness and expansion. In contrast, Maranhão's textile industry faced significant barriers due to technological stagnation, family-based management, and low investment. Although also featuring an oligopolistic structure, Maranhão's industry failed to adapt to new market demands. The comparison between the two regions illustrates how regional inequalities distinctively shaped the industrialization process in Brazil, highlighting the importance of public policies, technological innovation, and labor organization for the development of local industries.

Keywords: Comparative economic history, textile industry, regional inequality, São Paulo, Maranhão

Classificação JEL: N36; N96.

DOI: 10.5281/zenodo.17074398

¹ Artigo submetido em 16/02/2025. Aprovado em 30/03/2025.

² Mestra em Desenvolvimento Socioeconômico, Universidade Federal do Maranhão. E-mail: perladaniele004@gmail.com.

³ Professor Associado do PPGDSE - UFMA. Doutor em História Econômica pela USP. E-mail: luiz.souza@ufma.br.

Introdução

O processo de industrialização brasileiro, particularmente entre 1870 e 1930, apresentou características profundamente desiguais no plano regional, refletindo tanto disparidades estruturais quanto dinâmicas históricas específicas (Suzigan, 2000; Versiani e Versiani, 1978). Nesse período, a formação de polos industriais mais robustos concentrou-se em regiões dotadas de maior infraestrutura, capital acumulado e inserção favorável nas redes comerciais internas e externas (Souza, 2005; Silva, 2001). São Paulo, beneficiando-se do excedente gerado pelo ciclo cafeeiro e de uma articulação mais estreita com o capital internacional, transformou-se em um núcleo industrial dinâmico e competitivo. Por outro lado, estados como o Maranhão permaneceram periféricos, enfrentando limitações tecnológicas, logísticas e institucionais que comprometeram sua capacidade de acompanhar o ritmo acelerado da industrialização do Sudeste. Assim, o estudo das indústrias têxteis nesses dois contextos permite vislumbrar não apenas contrastes de ordem econômica, mas também diferenças na organização do trabalho e nas estratégias de acumulação de capital.

A centralidade de São Paulo como centro industrial não se explica apenas pelo volume de recursos disponíveis, mas pela combinação de fatores econômicos, políticos e sociais que favoreceram sua modernização produtiva. O capital oriundo da exportação de café foi reinvestido em empreendimentos industriais, viabilizando a aquisição de maquinário moderno, a expansão da malha ferroviária e a criação de uma infraestrutura portuária capaz de atender às demandas de exportação e importação (Silva, 2001). Essa base material foi complementada por políticas públicas voltadas para a atração de mão de obra imigrante e para a consolidação de mercados consumidores urbanos, criando um ambiente propício ao crescimento acelerado do setor têxtil (Souza, 2005). Essa trajetória, contudo, não esteve isenta de contradições: ao mesmo tempo que se expandia, a indústria paulista reproduzia relações de trabalho marcadas por longas jornadas, disciplinamento rigoroso e forte segregação de funções por gênero e idade, especialmente prejudicando mulheres e crianças operárias.

No Maranhão, a realidade industrial foi marcada por um padrão distinto, em que a presença de matérias-primas, como o algodão, não se traduziu em uma industrialização significativa. A ausência de reinvestimento produtivo, a predominância de unidades fabris de gestão familiar e a baixa incorporação de inovações tecnológicas mantiveram o setor têxtil em patamares pouco competitivos. O isolamento geográfico e a fragilidade das redes de transporte e comunicação agravaram as dificuldades, restringindo o acesso a mercados mais amplos e à modernização de processos produtivos (Fernandes, 2020). Além disso, a inexistência de uma política industrial coerente e de incentivos estatais destinados à superação dessas barreiras estruturais fez com que a indústria maranhense permanecesse dependente de métodos artesanais ou semimecanizados, com baixa produtividade e reduzida capacidade de expansão (Andrade, 2011). Nesse cenário, compreender comparativamente as experiências paulista e maranhense não apenas ilumina a gênese das desigualdades regionais, mas

também permite analisar como o Estado, o capital e o trabalho se articularam de maneiras distintas para moldar o ritmo e a forma da industrialização no Brasil.

Assim, o objetivo central deste artigo é analisar comparativamente a evolução das indústrias têxteis em São Paulo e Maranhão no período de 1870 a 1930, destacando como diferentes combinações de fatores econômicos, políticos e sociais moldaram trajetórias industriais divergentes. Pretende-se identificar os elementos estruturais que favoreceram ou limitaram a modernização produtiva em cada estado, com especial atenção ao papel das políticas públicas, à organização do trabalho e à incorporação tecnológica. A partir dessa análise, busca-se contribuir para a compreensão mais ampla da formação das desigualdades regionais no Brasil, articulando variáveis macroeconômicas e micro-históricas, de modo a oferecer uma leitura que vá além das generalizações sobre industrialização e atraso econômico.

A metodologia empregada combina uma abordagem qualitativa, baseada em história econômica comparada, com análise documental e bibliográfica. Para São Paulo, a pesquisa dialoga principalmente com a obra de Maria Alice Rosa Ribeiro (1996), que oferece um panorama aprofundado das condições de trabalho e da estrutura produtiva do setor têxtil. Para o Maranhão, recorre-se a fontes primárias, como documentos oficiais e registros comerciais, além de estudos regionais, com destaque para a dissertação de Carreiro (2025), que incorpora uma perspectiva de gênero à análise da industrialização maranhense. O uso do método comparativo permite não apenas apontar contrastes evidentes, mas também identificar semelhanças estruturais, como a presença de oligopólios, ainda que operando em escalas e contextos distintos.

A justificativa para esta investigação assenta-se na relevância de compreender como as desigualdades regionais, consolidadas no processo de industrialização, continuam a influenciar o desenvolvimento econômico brasileiro contemporâneo. A escolha pela análise das indústrias têxteis deve-se tanto à importância histórica desse setor na economia nacional quanto à sua capacidade de revelar interseções entre capital, trabalho e tecnologia em diferentes contextos regionais. A estratégia de abordagem adotada articula escalas de análise do macro, que considera fluxos de capital e políticas estatais, ao micro, que examina as relações cotidianas de trabalho e as condições de vida das operárias e operários, permitindo uma leitura multifacetada. Dessa forma, o estudo busca preencher lacunas na historiografia econômica, integrando dimensões produtivas, sociais e de gênero no entendimento da industrialização brasileira.

O artigo está estruturado em cinco seções, além desta introdução. Na segunda seção, apresenta-se uma revisão da literatura, na qual são discutidos os referenciais teóricos que fundamentam a análise, com destaque para as contribuições da história econômica comparada, da teoria da industrialização periférica e das abordagens sobre desigualdade regional e de gênero. A terceira seção tece considerações sobre a metodologia adotada, discorrendo sobre os critérios adotados para a comparação entre os casos paulista e maranhense. A quarta seção expõe os resultados da pesquisa, organizados a partir de um quadro comparativo que sintetiza os principais contrastes e

convergências entre as duas experiências industriais. Na quinta seção, apresentam-se as conclusões, nas quais se discutem as implicações da análise para a compreensão das desigualdades regionais e se apontam caminhos para futuras investigações sobre o tema.

Revisão da Literatura

A história econômica comparada, conforme sistematizada por Cardoso e Brignoli (1987), constitui o eixo teórico-metodológico deste trabalho. Essa abordagem não se limita à descrição cronológica de eventos econômicos, mas enfatiza a comparação de processos, estruturas e dinâmicas históricas em diferentes contextos espaciais. No caso deste estudo, o método comparativo permite confrontar a trajetória industrial de São Paulo, caracterizada por aceleração tecnológica e forte integração ao mercado nacional e internacional, com a do Maranhão, marcada por isolamento, baixo investimento e manutenção de estruturas produtivas arcaicas. O uso desse referencial implica reconhecer que cada caso possui especificidades próprias, mas que essas especificidades só podem ser plenamente compreendidas quando contrastadas com outras experiências. A história econômica comparada, portanto, não busca uma homogeneização das interpretações, mas a construção de uma compreensão relacional, capaz de explicar por que trajetórias aparentemente semelhantes resultam em desfechos tão distintos.

Nesse sentido, a contribuição de Celso Furtado (2009) sobre a industrialização periférica é central para compreender o caráter subordinado da inserção brasileira no sistema capitalista mundial. Furtado argumenta que as economias periféricas, como a brasileira, não seguem o mesmo padrão de desenvolvimento das economias centrais, pois seu processo de industrialização está condicionado pela dependência tecnológica e pela necessidade de atender à demanda externa. No caso de São Paulo, o excedente gerado pela economia cafeeira possibilitou o investimento em setores industriais voltados tanto para o mercado interno quanto para exportações. Já no Maranhão, embora houvesse produção de algodão, o aproveitamento industrial dessa matéria-prima foi limitado, em parte pela ausência de um excedente exportador capaz de sustentar a modernização. Essa leitura furtadiana reforça a importância de analisar as indústrias têxteis não apenas como unidades produtivas isoladas, mas como elementos de um sistema econômico mais amplo e hierarquizado, com emprego de fatores produtivos para além da ultra-extensividade (ANDRADE, 2005).

Wilson Cano (2007) aprofunda essa discussão ao examinar as raízes da concentração industrial em São Paulo, destacando o papel de fatores históricos, geográficos e políticos na formação de assimetrias regionais. Para Cano, a industrialização paulista foi favorecida pela proximidade com mercados consumidores dinâmicos, pela infraestrutura herdada do ciclo do café e por políticas públicas que incentivaram a concentração de capital no estado. Esse cenário contrasta com o Maranhão, que, apesar de possuir uma base agrícola relevante, não teve condições de reintegrar sua produção primária à indústria local. O aporte de Cano é relevante não apenas para compreender a concentração industrial, mas também para explicar como ela

se perpetua, mesmo diante de esforços pontuais de descentralização econômica. Essa perspectiva permite ver a indústria têxtil maranhense como parte de um processo de exclusão histórica, em que o espaço econômico nacional foi estruturado para favorecer determinados polos em detrimento de outros.

A noção de capitalismo tardio, formulada por João Manuel Cardoso de Mello (1982), complementa esse quadro teórico ao explicar como a industrialização brasileira se desenvolveu de forma subordinada e desequilibrada. Mello identifica que, nas economias de capitalismo tardio, a industrialização ocorre quando o padrão técnico e organizacional já está consolidado nas economias centrais, o que implica a importação de tecnologias e a adaptação a estruturas já preexistentes. Em São Paulo, esse processo se traduziu na rápida adoção de maquinário moderno, como teares mecânicos e fiações a vapor, acompanhada de disciplinamento rigoroso da mão de obra. No Maranhão, entretanto, a defasagem tecnológica foi mais acentuada, com manutenção de equipamentos obsoletos e processos produtivos pouco eficientes. Ao incorporar a perspectiva do capitalismo tardio, é possível compreender que a desigualdade regional não decorre apenas da falta de recursos locais, mas também da posição estrutural que cada região ocupa dentro da economia nacional e internacional.

A obra de Maria Alice Rosa Ribeiro (1996) constitui um dos pilares bibliográficos centrais deste trabalho, especialmente por oferecer uma análise minuciosa das condições de trabalho na indústria têxtil paulista entre 1870 e 1930. Ribeiro examina como as relações laborais foram moldadas pela combinação de exigências técnicas, interesses empresariais e estratégias de controle social, destacando que o emprego de mulheres e crianças não se limitava à questão do custo salarial mais baixo, mas também respondia a concepções sociais sobre “docilidade” e “aptidão” para determinadas tarefas. Sua investigação, baseada em ampla documentação histórica, revela a interdependência entre tecnologia, organização do trabalho e estruturas de poder nas fábricas. Essa abordagem fornece um quadro interpretativo fundamental para entender como o dinamismo industrial paulista convivia com práticas de exploração e hierarquização da força de trabalho.

Além da riqueza empírica, o trabalho de Ribeiro se destaca por integrar dados quantitativos e qualitativos, cruzando informações sobre composição da força de trabalho, níveis salariais e regulamentações laborais com depoimentos e registros fabris. Essa metodologia permite não apenas caracterizar o perfil dos trabalhadores, mas compreender como as relações de gênero, idade e origem étnica influenciavam a distribuição de tarefas e as oportunidades de ascensão profissional. Ao observar o papel central das mulheres e crianças no funcionamento das fábricas paulistas, Ribeiro também evidencia como as estruturas produtivas incorporavam, de forma naturalizada, desigualdades sociais pré-existentes. Assim, sua obra não se limita a uma descrição histórica, mas oferece ferramentas analíticas para examinar a persistência de padrões discriminatórios no mercado de trabalho.

A relevância da obra para este estudo reside no fato de que ela permite

estabelecer paralelos consistentes com a realidade maranhense, ainda que as estruturas produtivas e os níveis de formalização fossem distintos. Em São Paulo, o controle sobre a mão de obra era mais institucionalizado e acompanhado de regulamentações, enquanto no Maranhão predominavam formas de trabalho menos formalizadas e mais flexíveis. No entanto, em ambos os contextos, a desvalorização do trabalho feminino era estrutural, ainda que assumisse formas diferentes. Ao aplicar os conceitos e observações de Ribeiro ao caso maranhense, é possível compreender que a desigualdade de gênero na indústria têxtil não era uma especificidade regional, mas um fenômeno nacional inserido em uma lógica mais ampla de subordinação e hierarquização do trabalho.

A dissertação de Carreiro (2025) busca inserir, de forma sistemática, a perspectiva de gênero na análise da indústria têxtil maranhense, preenchendo uma lacuna importante na historiografia econômica regional. O trabalho investiga as experiências das mulheres operárias entre 1870 e 1945, demonstrando como a precarização e a informalidade moldaram as relações de trabalho de forma particular para as trabalhadoras. Nesse sentido, a pesquisa dialoga diretamente com o estudo clássico de Maria Melo, *O Bater dos Panos* (1990), que, embora centrado em outro contexto, fornece uma interpretação sensível sobre a relação entre trabalho feminino, memória e cultura operária. Melo enfatiza como o cotidiano fabril é atravessado por formas de resistência simbólica e práticas comunitárias que, muitas vezes, escapam aos registros formais. Ao incorporar esse diálogo, Carreiro amplia sua análise para além da dimensão econômica, captando a textura social do trabalho feminino na indústria têxtil.

Metodologicamente, Carreiro combina fontes documentais, como registros fabris e relatórios administrativos, com depoimentos orais colhidos junto a trabalhadoras e suas famílias. Essa estratégia permite confrontar dados objetivos sobre produção, jornada e remuneração com narrativas subjetivas que revelam percepções, sentimentos e estratégias de sobrevivência. A incorporação da perspectiva de Maria Melo fortalece essa dimensão, pois ambas as autoras evidenciam que a história das mulheres trabalhadoras não pode ser compreendida apenas por meio de estatísticas e documentos institucionais, sendo fundamental resgatar suas vozes e vivências. Dessa forma, o trabalho se afasta de uma visão estritamente econômica e adota uma leitura cultural e social do mundo do trabalho.

A relevância de integrar Carreiro e Melo à análise comparativa entre São Paulo e Maranhão está em oferecer um quadro mais abrangente sobre como o trabalho feminino foi configurado em diferentes contextos regionais e tecnológicos. Ao cruzar essas contribuições com as observações de Ribeiro, é possível perceber que, independentemente do grau de mecanização ou da formalização do setor, as mulheres enfrentavam barreiras estruturais semelhantes, embora expressas de formas diversas. Essa interseção entre estudos empíricos e abordagens teóricas reforça a necessidade de compreender a industrialização brasileira não apenas pela ótica da produção e do capital, mas também pelas experiências concretas e subjetivas das trabalhadoras que sustentaram o funcionamento do setor.

Autores como Fernandes (2020) e Viveiros (1992) enriquecem a perspectiva regional ao documentar, de maneira complementar, as especificidades econômicas e comerciais do Maranhão. Fernandes, ao analisar a economia maranhense de 1890 a 2010, identifica a combinação de superexploração do trabalho e manutenção de um Estado oligárquico como entraves históricos ao desenvolvimento. Sua abordagem revela que esses elementos não são meramente resquícios do passado colonial, mas estruturas persistentes que condicionaram a inserção do Maranhão na economia nacional e limitaram sua capacidade de competir industrialmente. A ênfase na relação entre economia política e estrutura social ajuda a entender por que iniciativas industriais isoladas tiveram pouca sustentabilidade a longo prazo.

Viveiros (1992), por sua vez, oferece uma narrativa detalhada sobre a história do comércio maranhense entre 1896 e 1934, trazendo à tona dados sobre redes mercantis, infraestrutura de transporte e integração com mercados externos. Sua obra evidencia como o isolamento logístico e a baixa diversificação econômica criaram barreiras para o crescimento do setor industrial, em especial o têxtil. Ao mapear as conexões comerciais — ou a falta delas —, Viveiros fornece subsídios para compreender a vulnerabilidade da indústria local diante de oscilações no mercado nacional e internacional. Essa dimensão comercial, quando associada à análise de Fernandes sobre superexploração, revela a interdependência entre estrutura produtiva, mercado consumidor e políticas públicas.

A articulação entre as contribuições de Andrade, Fernandes e Viveiros, somada às abordagens teóricas de Furtado, Cano e Mello, reforça a ideia de que o caso maranhense não pode ser explicado apenas por insuficiência de capital ou atraso tecnológico. Trata-se de um processo em que fatores estruturais, históricos e políticos se entrelaçam, criando um ambiente econômico marcado por dependência, baixa capacidade de reinvestimento e fragilidade competitiva. A indústria têxtil, nesse sentido, funciona como uma lente privilegiada para observar essas dinâmicas, pois concentra em si as contradições entre disponibilidade de matéria-prima, organização produtiva e acesso a mercados. Essa integração de perspectivas fornece o suporte conceitual necessário para a análise comparativa desenvolvida ao longo deste artigo.

Considerações Metodológicas

A pesquisa adota uma abordagem qualitativa e histórica, fundamentada nos princípios da história econômica comparada, conforme delineada por Cardoso e Brignoli (1987). Essa perspectiva parte do pressuposto de que processos econômicos só podem ser plenamente compreendidos quando analisados de forma relacional, considerando as especificidades de cada contexto regional e as interações com estruturas mais amplas. O foco na comparação entre São Paulo e Maranhão, no recorte temporal de 1870 a 1930, permite identificar padrões convergentes e divergentes na evolução das indústrias têxteis, examinando tanto os elementos estruturais, como disponibilidade de capital, infraestrutura e tecnologia, quanto as dimensões sociais e políticas que moldaram a organização do trabalho. Essa escolha metodológica possibilita articular micro e macroanálises, conectando eventos locais a tendências

nacionais e internacionais.

O levantamento de fontes foi orientado por dois eixos principais: o contexto paulista e o contexto maranhense. Para São Paulo, a análise baseia-se sobretudo na obra de Maria Alice Rosa Ribeiro (1996), que documenta de forma detalhada as condições de trabalho e a estrutura produtiva do setor têxtil no período estudado. Além dessa referência central, foram consultados relatórios industriais, censos populacionais e registros oficiais disponíveis em arquivos estaduais, que permitiram compreender a dimensão quantitativa e qualitativa do desenvolvimento do setor. No caso do Maranhão, a pesquisa se apoiou em fontes primárias como documentos administrativos, registros comerciais, jornais da época e dados sobre exportação e importação, complementados por obras de referência regional, como Fernandes (2020) e Viveiros (1992), que contextualizam o ambiente econômico e comercial.

Também se incorporou a perspectiva de gênero como elemento transversal de análise. Nesse sentido, a dissertação de Carreiro (2025) foi fundamental para compreender a experiência das mulheres operárias no Maranhão. Para São Paulo, o cruzamento das observações de Ribeiro (1996) possibilitou um olhar mais complexo sobre as dinâmicas de inclusão e exclusão no espaço fabril. A análise não se restringiu aos indicadores econômicos e tecnológicos, mas buscou apreender as práticas cotidianas, as formas de controle social e as estratégias de resistência da classe trabalhadora, especialmente das mulheres, através do cotejo e interpretação historiográfica.

O tratamento das fontes seguiu um procedimento de análise documental e de interpretação histórico-comparativa. Os documentos foram examinados à luz de categorias previamente definidas, quais sejam: capital, tecnologia, organização do trabalho, políticas públicas e relações de gênero. Isso permitiu a sistematização das informações em quadros comparativos. Adotou-se uma triangulação entre diferentes tipos de fontes (estatísticas, legislativas, narrativas e iconográficas) garantiu maior consistência aos resultados (Barros, 2019). O método comparativo não se limitou a identificar diferenças, mas buscou compreender os mecanismos que explicam essas diferenças, levando em conta fatores estruturais, conjunturais e institucionais.

O recorte temporal de 1870 a 1930 foi definido em função de dois marcos históricos relevantes: o período inicial corresponde ao momento em que a indústria têxtil brasileira começa a ganhar relevância econômica, impulsionada pelo crescimento urbano e pela diversificação da produção; já o limite final coincide com a década que antecede a crise de 1929 e as transformações industriais e políticas da Era Vargas, que alterariam significativamente a estrutura produtiva nacional. A escolha desse intervalo permite captar a formação e consolidação das bases da indústria têxtil em contextos regionais distintos, antes que políticas nacionais mais centralizadas e integradoras passassem a influenciar diretamente o desenvolvimento do setor. Essa delimitação temporal, aliada à abordagem comparativa e interdisciplinar, confere ao estudo robustez interpretativa e capacidade de dialogar com debates historiográficos contemporâneos

sobre industrialização, desigualdade regional e trabalho.

Resultados

A análise dos dados evidencia que São Paulo consolidou um modelo industrial caracterizado pela centralização de capital, pela incorporação sistemática de inovações tecnológicas e por uma urbanização acelerada, sustentada pelo reinvestimento do excedente agrário oriundo do café. Esse processo foi favorecido por um conjunto de políticas públicas que, direta ou indiretamente, incentivaram a expansão industrial — desde a construção de ferrovias e portos até a facilitação da importação de maquinário moderno. Essa base material possibilitou não apenas o aumento da produtividade, mas também a inserção da indústria paulista em mercados de maior alcance, tanto no plano nacional quanto no internacional. A estrutura industrial resultante apresentou alto grau de integração vertical e oligopolização, com poucas empresas controlando grande parte da produção e da distribuição de bens têxteis.

Em termos de tecnologia e inovação, São Paulo destacou-se pela adoção precoce de teares mecânicos, fiações a vapor e posteriormente equipamentos movidos a energia elétrica, que aumentaram exponencialmente a capacidade de produção e reduziram os custos unitários. Essa modernização técnica foi acompanhada por um disciplinamento rigoroso da mão de obra, que incluía mecanismos de vigilância, regulamentação detalhada de funções e divisão do trabalho por gênero e idade. Conforme observou Ribeiro (1996), esse sistema resultava em um ambiente fabril marcado por forte controle social, mas também por maior especialização técnica, o que contribuía para consolidar padrões produtivos mais eficientes. Ainda assim, tais ganhos de eficiência eram obtidos à custa de condições laborais intensamente exploratórias, sobretudo para mulheres e crianças, que ocupavam funções de alta repetitividade e baixo prestígio.

O dinamismo paulista também deve ser compreendido à luz de sua inserção no circuito internacional de capitais e mercadorias. A proximidade com portos ativos e a presença de um sistema ferroviário integrado permitiram que as fábricas têxteis mantivessem fluxos regulares de importação de insumos e exportação de produtos acabados. Além disso, a entrada de imigrantes, especialmente italianos, não só ampliou a força de trabalho disponível, mas também trouxe novas competências técnicas e organizacionais, favorecendo a difusão de conhecimentos e práticas industriais mais modernas. O resultado foi um setor têxtil capaz de responder rapidamente às mudanças de demanda, ajustando produção, preços e padrões de qualidade para atender diferentes segmentos do mercado.

Já no Maranhão, o cenário foi profundamente distinto. Apesar de contar com abundante produção de algodão, a indústria têxtil permaneceu dependente de formas de gestão familiar, com pequena escala produtiva e baixo nível de mecanização. O maquinário utilizado era, na maior parte, obsoleto, e sua manutenção frequentemente ficava comprometida por dificuldades de importação e pela ausência de assistência técnica especializada. O isolamento geográfico, agravado por uma infraestrutura

deficiente de transportes e comunicação, limitava o acesso a mercados mais amplos e encarecia a logística de distribuição. Conforme destaca Fernandes (2020), essa situação impediu que a indústria local alcançasse economias de escala e integrasse redes comerciais de maior envergadura.

A ausência de políticas públicas efetivas para o fomento industrial no Maranhão agravou esse quadro. Enquanto São Paulo recebia incentivos estatais diretos e indiretos — desde subsídios à infraestrutura até estímulos à imigração e crédito industrial —, o Maranhão permanecia à margem de projetos nacionais de integração produtiva. Viveiros (1992) mostra que, no período analisado, o comércio maranhense ainda se estruturava majoritariamente para exportar produtos agrícolas brutos, sem estratégias consistentes de agregação de valor local. Essa orientação produtiva mantinha a economia regional presa a um modelo primário-exportador, com baixa capacidade de reter excedentes e reinvesti-los em setores industriais.

A força de trabalho maranhense era composta majoritariamente por mão de obra local, com baixa qualificação técnica e reduzido acesso a processos de formação profissional. Isso contrastava fortemente com a realidade paulista, onde a chegada de imigrantes com experiência fabril e a existência de uma rede de escolas técnicas contribuíram para formar um contingente de trabalhadores mais adaptado às exigências da produção mecanizada. No Maranhão, a predominância de um regime de trabalho mais informal, associado a baixos salários e longas jornadas, limitava a produtividade e a capacidade de inovação no chão de fábrica. As trabalhadoras, segundo a análise de Carreiro (2025), eram particularmente afetadas por esse cenário, desempenhando funções extenuantes em condições precárias, sem reconhecimento social ou proteção legal efetiva.

Um exame da gestão do setor denota que em São Paulo predominava um modelo empresarial de grande porte, com capital concentrado e capacidade de reinvestimento, o que permitia acompanhar inovações e expandir a produção. No Maranhão, a gestão familiar e a estrutura empresarial fragmentada resultaram em baixa capacidade de modernização e inovação. Essa diferença gerencial não é apenas organizacional, mas estrutural: enquanto em São Paulo a consolidação de oligopólios criou empresas aptas a disputar mercados internos e externos, no Maranhão o oligopólio assumia feições restritas, limitado a um mercado local de baixa escala e pouco dinâmico.

Em termos de condições de trabalho, a comparação é igualmente reveladora. Em São Paulo, embora houvesse maior formalização e regulamentação, as condições eram insalubres e marcadas por disciplinamento intenso. No Maranhão, as jornadas longas e os salários baixos eram agravados por ambientes pouco adaptados à produção mecanizada e pela ausência de sindicatos fortes ou mobilização operária expressiva. Essa diferença aponta para um paradoxo: mesmo com menos controle institucional, a realidade maranhense não proporcionava maior liberdade ou melhores condições aos trabalhadores, já que a informalidade e a falta de organização coletiva fragilizavam a capacidade de reivindicação.

O quadro comparativo elaborado na pesquisa sintetiza essas diferenças e semelhanças, mas sua interpretação exige uma compreensão das forças estruturais que as produziram. As vantagens paulistas não podem ser vistas apenas como fruto de um dinamismo interno, mas como resultado de uma articulação favorável entre capital privado, políticas públicas e inserção no sistema econômico nacional e internacional. Por outro lado, as limitações maranhenses decorrem de um conjunto de fatores combinados — ausência de políticas de fomento, fragilidade de infraestrutura, baixa qualificação da mão de obra e dependência de tecnologias defasadas — que se retroalimentaram ao longo do período. O quadro 1 sintetiza as principais diferenças e semelhanças entre as indústrias têxteis de São Paulo e Maranhão no período de 1870 a 1930

Quadro 1: Comparação entre os processos industriais têxteis, São Paulo - Maranhão

Aspecto	São Paulo	Maranhão
Contexto Econômico	Benefício da riqueza gerada pelo ciclo do café, com forte concentração de capital para a industrialização. Expansão da infraestrutura (ferrovias, portos).	Economia ainda baseada na agricultura, com grande foco na produção de algodão, mas sem a reintegração da agricultura ao setor industrial. Falta de infraestrutura.
Força de Trabalho	Mão de obra imigrante (principalmente italianos) e nativa. Grande número de mulheres e crianças empregadas nas fábricas.	Mão de obra local, em sua maioria pouco qualificada, com poucas condições de qualificação técnica.
Gestão do Setor	Indústrias de grande porte, com gestão centralizada, e empresas dominando o setor têxtil (oligopólio).	Gestão familiar, com pequenas fábricas e pouco investimento em modernização e inovação.
Tecnologia e Inovação	Adoção de tecnologias modernas, como teares mecânicos e fiações a vapor. Introdução de inovações que aumentaram a produtividade.	Pouca inovação tecnológica. As fábricas utilizavam maquinário obsoleto, com baixa produtividade e sem capacidade de expansão.
Capacidade de Expansão	Expansão acelerada, com produção em larga escala. Participação no mercado interno e externo.	Expansão limitada, focada em mercado local e sem condições para competir com o Sudeste.
Condições de Trabalho	Longas jornadas de trabalho, condições insalubres, com forte controle social. Fábricas com forte disciplinarização e segregação de funções por gênero.	Condições de trabalho mais precárias, com jornadas longas e baixos salários. Menos controle social comparado a São Paulo, mas sem organização sindical significativa.
Oligopolização	Mercado oligopolista controlado por grandes empresas, com poucas empresas dominando o setor.	Oligopólio, mas com o mercado restrito e sem capacidade de expansão significativa.
Políticas Públicas	Políticas de incentivo à industrialização, construção de infraestrutura e incentivos à imigração.	Falta de políticas públicas voltadas para a industrialização. Isolamento econômico e escassez de incentivos para o setor têxtil.
Capacidade de Competição	Competitividade com outros centros industriais, especialmente no mercado externo.	Falta de competitividade com outras regiões, especialmente devido ao atraso tecnológico e isolamento do mercado.

Fonte: Elaborado pelos autores.

O quadro sintetiza os principais elementos que diferenciam as trajetórias industriais de São Paulo e Maranhão no período de 1870 a 1930. Ao ser examinado com

mais profundidade, revela camadas interpretativas que vão além da simples oposição entre dinamismo e estagnação. O contexto econômico paulista, sustentado pela acumulação derivada do ciclo do café e pela expansão da infraestrutura ferroviária e portuária, criou condições favoráveis para a integração ao mercado interno e para a inserção em fluxos comerciais externos. Em contrapartida, o Maranhão manteve-se preso a uma economia predominantemente agrícola, sem reintegração da produção primária ao setor industrial, reforçando um modelo primário-exportador incapaz de gerar excedentes suficientes para financiar a modernização. Essa disparidade confirma as observações de Furtado (2009) e Cano (2007) sobre a concentração de recursos e investimentos em áreas já privilegiadas pelo capital e pelo Estado.

Quanto à força de trabalho, a diferença qualitativa entre os dois casos é nítida. Em São Paulo, a combinação de mão de obra imigrante e nativa permitiu a diversificação de competências técnicas e a incorporação de novas práticas produtivas, embora em um regime de exploração intensa, como documenta Ribeiro (1996). Já no Maranhão, a predominância de trabalhadores locais, sem formação técnica e com poucas oportunidades de qualificação, resultou em menor capacidade de adaptação às demandas de um setor que, em outros contextos, passava por rápidas transformações tecnológicas (ANDRADE, 2005 e FURTADO, 2009). Essa limitação, como mostra Carreiro (2025), afetava particularmente as mulheres, que assumiam funções extenuantes, mal remuneradas e invisibilizadas nas estatísticas oficiais.

No tocante à gestão do setor, a divergência é igualmente significativa. O modelo empresarial paulista, caracterizado por empresas de grande porte e gestão centralizada, favoreceu a concentração de capital e a capacidade de reinvestimento em tecnologia e expansão. No Maranhão, a gestão familiar e a fragmentação do setor limitaram a adoção de inovações e restringiram a competitividade a um mercado local já reduzido. Esse contraste evidencia como a forma de organização empresarial atua como um fator determinante para a modernização ou para a estagnação de um setor industrial.

A dimensão da tecnologia e inovação reforça essa análise: enquanto São Paulo incorporava maquinário moderno e processos de produção mecanizados, o Maranhão operava com equipamentos obsoletos e baixa produtividade. A ausência de capital e de políticas públicas específicas para renovar o parque industrial maranhense criou um círculo vicioso no qual a baixa produtividade inviabilizava a expansão, e a falta de expansão, por sua vez, impedia ganhos de escala e competitividade. Essa situação é consistente com a leitura de Mello (1982) sobre o capitalismo tardio, em que as regiões periféricas importam tecnologias já defasadas no centro, perpetuando um atraso relativo.

Por fim, os indicadores de condições de trabalho, políticas públicas e capacidade de competição apontam para um descompasso estrutural. Em São Paulo, a presença de políticas de incentivo e infraestrutura robusta, ainda que acompanhadas de condições laborais duras, permitiu a inserção do setor têxtil em mercados mais amplos. No Maranhão, a ausência de políticas de fomento e o isolamento econômico condenaram a indústria a competir apenas localmente, sem condições de enfrentar os padrões de

produtividade e preço impostos por regiões mais avançadas. O quadro, portanto, não deve ser lido apenas como uma lista de diferenças, mas como uma representação condensada de um processo histórico mais amplo, no qual a desigualdade regional é produto da articulação entre fatores econômicos, políticos e sociais que se reforçam mutuamente.

Conclusões

A comparação entre as indústrias têxteis de São Paulo e Maranhão entre 1870 e 1930 evidencia que a industrialização brasileira não foi um processo de integração produtiva equilibrada, mas um mecanismo de concentração de recursos, capital e infraestrutura em determinados territórios, em detrimento de outros. A desigualdade regional não pode ser compreendida como um descompasso natural ou mera diferença de “estágios de desenvolvimento”, mas como produto de relações materiais assimétricas, onde o Estado, a burguesia industrial e os interesses exportadores convergiram para reforçar a primazia do Sudeste. Em São Paulo, a apropriação dos excedentes do café foi decisiva para financiar um parque industrial moderno; no Maranhão, a ausência de reintegração entre agricultura e indústria manteve a economia subordinada a um circuito primário-exportador que bloqueava a acumulação local.

A experiência paulista revela que o salto industrial foi sustentado por um aparato estatal comprometido com a reprodução do capital, não apenas por meio de investimentos diretos em infraestrutura, mas pela criação de condições materiais para a exploração intensificada da força de trabalho. O avanço tecnológico, com a adoção de teares mecânicos e fiações a vapor, ampliou a produtividade e a escala de produção, mas também aprofundou o controle sobre o trabalhador, reduzindo sua autonomia e intensificando o ritmo de trabalho. Como demonstram Ribeiro (1996) e Cano (2007), esse crescimento não implicou a democratização dos ganhos, mas sua apropriação concentrada por um núcleo empresarial restrito, consolidando um oligopólio que moldou o mercado segundo seus próprios interesses.

No Maranhão, a permanência de estruturas produtivas obsoletas e de uma gestão predominantemente familiar não foi um “acidente histórico”, mas a expressão concreta da marginalização estrutural imposta por um modelo nacional que não incorporava as regiões periféricas como sujeitos plenos do desenvolvimento. O isolamento logístico, a ausência de crédito industrial e a dependência de exportações agrícolas brutas resultaram de um arranjo político-econômico que reproduziu a dependência e a estagnação. Viveiros (1992) e Fernandes (2020) mostram que, ao manter-se fora dos circuitos dinâmicos de acumulação, o Maranhão foi condenado a um papel secundário na divisão regional do trabalho, servindo como fornecedor de matéria-prima barata para centros industrializados.

A análise evidencia também que as relações de produção em ambos os contextos eram determinadas pela lógica da exploração, ainda que assumissem formas distintas. Em São Paulo, a organização fabril altamente disciplinada institucionalizava a extração

da mais-valia absoluta e relativa, combinando jornadas extenuantes com intensificação do trabalho via mecanização. No Maranhão, a informalidade e a ausência de regulação trabalhista não significavam menor exploração, mas sim uma exploração mais difusa e menos visível, que transferia os custos da reprodução social do trabalhador para as famílias e comunidades. Nesse cenário, as mulheres ocupavam um lugar central: como mostram Carreiro (2025) e Maria Melo (1990), elas eram mão de obra fundamental e, ao mesmo tempo, alvos de desvalorização sistemática, recebendo salários mais baixos e desempenhando tarefas invisibilizadas pelo discurso oficial.

Os estudos de gênero oferecem uma chave interpretativa crucial para lançar luz sobre esse aspecto da história econômica do Brasil. Ao incorporar a análise das relações de gênero na investigação das estruturas produtivas, é possível compreender não apenas as desigualdades salariais e de funções, mas também como a divisão sexual do trabalho foi funcional à acumulação capitalista e à reprodução das hierarquias sociais. A perspectiva de gênero permite revelar as formas específicas de exploração a que as mulheres foram submetidas, resgatando suas estratégias de resistência e participação na vida econômica. Nesse sentido, a historiografia econômica que integra gênero em suas análises rompe com a visão neutralizante do trabalho como categoria homogênea, evidenciando que a desigualdade regional e a desigualdade de gênero são dimensões interligadas de um mesmo processo histórico.

O padrão de industrialização revelado por essa comparação confirma as teses de Furtado (2009) e Mello (1982) sobre o caráter dependente e tardio do capitalismo brasileiro. A modernização industrial paulista, ao mesmo tempo em que elevava a produtividade e expandia mercados, reforçava as hierarquias regionais, transferindo riqueza das áreas periféricas para os centros dinâmicos. Essa transferência não era apenas econômica, mas também política e social, pois concentrava poder decisório e capacidade de investimento em poucas regiões, restringindo as possibilidades de desenvolvimento autônomo no restante do país. A estrutura resultante não apenas gerava desigualdade, mas a tornava funcional ao próprio modelo de acumulação.

A título de reflexão, enfrentar as desigualdades regionais no Brasil parece exigir mais do que políticas compensatórias ou incentivos pontuais. É necessário questionar a estrutura material que sustenta a concentração de capital e tecnologia em poucas áreas, repensar a divisão regional do trabalho e redistribuir efetivamente os meios de produção e os ganhos da industrialização. O caso das indústrias têxteis de São Paulo e Maranhão demonstra que a história econômica brasileira é também a história da produção e reprodução da desigualdade, inscrita nas formas concretas de organização do trabalho, nas escolhas estatais e nas estratégias de acumulação do capital. Reconhecer essa dimensão material é condição para formular políticas industriais e regionais que rompam com o ciclo histórico de dependência e subordinação.

Como fechamento, esta análise reafirma que compreender o passado industrial brasileiro sob uma perspectiva crítica e materialista, aliada a um enfoque de gênero, oferece não apenas um diagnóstico mais preciso sobre as origens e persistências da

desigualdade, mas também pistas concretas para pensar alternativas de desenvolvimento. Futuras pesquisas podem ampliar essa abordagem, investigando outros setores produtivos e regiões, ou explorando comparações internacionais que permitam situar a experiência brasileira no contexto mais amplo do capitalismo periférico. Ao manter no centro do debate as condições materiais de produção e as hierarquias sociais que as estruturam, é possível avançar na formulação de estratégias que articulem desenvolvimento, equidade e justiça social.

Referências

- ANDRADE, Manuel Correia de. *A Terra e o Homem no Nordeste: Contribuição ao Estudo da Questão Agrária no Nordeste*. São Paulo: Cortez, 11a. edição, 2005.
- BARROS, José D'Assunção. *Fontes históricas: Introdução aos seus usos historiográficos*. Petrópolis: Vozes, 2019.
- CANO, Wilson. *Raízes da concentração industrial em São Paulo*. Campinas: Ed. Unicamp, 5a. edição, 2007.
- CARREIRO, Perla Daniele Costa. *Mulheres operárias na indústria têxtil do Maranhão, 1870 a 1945: industrialização e desenvolvimento, da perspectiva das questões de gênero*. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Socioeconômico) – PPGDSE/UFMA, São Luís, 2025.
- CARDOSO, C. F.; BRIGNOLI, H. A. *Os métodos da história*. São Paulo: Brasiliense, 1987.
- FERNANDES, Jomar. *Economia Maranhense de 1890 a 2010: superexploração e Estado oligárquico como entraves ao desenvolvimento*. São Luís: EDUFMA, 2020.
- FURTADO, C. *Formação econômica do Brasil*. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
- MELO, M. *O Bater dos Panos: um estudo das relações de trabalho na indústria têxtil do Maranhão (1940-1960)*. São Luís: Sioge, 1990.
- MELLO, J. M. C de. *O capitalismo tardio: contribuição à revisão crítica da formação e do desenvolvimento da economia brasileira*. São Paulo: Brasiliense, 1982.
- RIBEIRO, M. A. R. *Condições de trabalho na indústria têxtil paulista (1870/1930)*. São Paulo: Hucitec, 1996.
- SILVA, Sérgio. *Expansão e Origens da Indústria no Brasil*. 8. ed. São Paulo, Editora Alfa Ômega, 2001.
- SUZIGAN, W. *Indústria brasileira: origem e desenvolvimento*. São Paulo: Hucitec, 2000.
- SOUZA, Luiz E. S. de. *Formação Econômica do Brasil - tópicos especiais*. São Paulo: LCTE, 2005.
- TAVARES, Maria da C. *Da substituição de importações ao capitalismo financeiro*. Rio de Janeiro: Zahar, 1972.
- VERSIANI, Flávio R. e VERSIANI, Maria T. A industrialização brasileira antes de 1930: uma contribuição in VERSIANI, F. e BARROS, J. (orgs.) *Formação Econômica do Brasil: a experiência da industrialização*. São Paulo: ANPEC, 1978.
- VIVEIROS, Jerônimo de. *História do Comércio do Maranhão. 1896+1934*. São Luís: Lithograf, 1992.